

Laboratórna Diagnostika, XXX, 2, 2025: 72–73

STANOVENÍ KREATININU JAFFÉHO METODOU A ENZYMATICKY – PRO A PROTI DETERMINATIONN OF CREATININE BY THE JAFFÉ METHOD AND ENZYMATICALLY – PROS AND CONS

Jaroslav Racek

Ústav klinické biochemie a hematologie, Lékařská fakulta UK a Fakultní nemocnice v Plzni, Česká republika

racek@fnplzen.cz

SÚHRN

Úvod

Stanovení kreatininu patří k základním metodám v klinické laboratoři, zejména s cílem posouzení glomerulární filtrace. V poslední době se doporučuje k jeho stanovení užití specifitější enzymové metody místo původně užívané Jaffého metody.

Metoda

In vitro experiment, kdy je hodnocen vliv potenciálních interferentů při enzymatickém stanovení kreatininu. Interference byla hodnocena in vitro přídatkem studovaných látek ke směsnému séru (hladina kreatininu $439.4 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$), aby konečná koncentrace odpovídala koncentracím běžně dosahovaným při léčbě.

Cíle

Cílem studie bylo identifikovat možné interference při enzymatickém stanovení kreatininu, které je zakončené Trinderovou reakcí.

Výsledky

Vzhledem k charakteru Trinderovy reakce mezi potenciálními interferenty patří látky s redukčním účinkem. Výrobci souprav eliminují interferenci bilirubinu a askorbátu,

v krevním séru se však mohou vyskytovat i jiné redukující látky podávané jako léčiva. Nejvyšší stupeň interference byl zjištěn u etamsylátu (preparát Dicynone), dobesilátu, metamizolu (součást mnoha analgetik) a N-acetylcysteinu, vadí i askorbát při vysokých dávkách i.v.

Záver

Při enzymatickém stanovení kreatininu je třeba počítat s významnou interferencí při podávání výše uvedených léčiv; výsledkem je falešně nižší hladina kreatininu. Zvláště významný je vliv etamsylátu a metamizolu, které jsou často podávány kriticky nemocným. Je-li u nich podle hladiny kreatininu odhadována glomerulární filtrace, dochází proto k jejímu nadhodnocení. Krev na stanovení kreatininu je třeba odebrat před aplikací léčiva, a pokud to nejde, odhadovat glomerulární filtraci podle sérové koncentrace cystatinu C.

Klíčové slová: kreatinin; Jaffého činidlo; interference; Trinderova reakce

ABSTRACT

Introduction

Creatinine determination is one of the basic methods in the clinical laboratory, especially with the aim of

assessing glomerular filtration rate. Recently, the use of a more specific enzyme method instead of the originally used Jaffé method has been recommended for its determination.

Method

In vitro experiment, where the influence of potential interferences in the enzymatic determination of creatinine is evaluated. The interference was assessed in vitro by adding the studied substances to the pooled serum (creatinine level $439.4 \mu\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$) so that the final concentration corresponded to the concentrations commonly achieved during treatment.

Objectives

The aim of the study was to identify possible interferences in the enzymatic determination of creatinine, which is completed by the Trinder reaction.

Results

Given the nature of the Trinder reaction, potential interferences include substances with a reducing effect. Reagent kit manufacturers eliminate interference from bilirubin and ascorbate, but other reducing substances administered as drugs may also be present in the blood serum. The highest degree of interference was found with etamsylate (Dicynone preparation), dobesilate, metamizole (a component of many analgesics) and N-acetylcysteine, ascorbate also interferes at high doses i.v.

Conclusion

In enzymatic determination of creatinine, significant interference should be expected when administering the above-mentioned drugs; the result is a falsely lower creatinine level. The effect of etamsylate and metamizole, which are often administered to critically ill patients, is particularly significant. If glomerular filtration rate is estimated based on creatinine levels, it is therefore overestimated. Blood for creatinine determination should be collected before drug administration and, if this is not possible, glomerular filtration should be estimated based on serum cystatin C concentration.

Keywords: creatinine; Jaffé reagent; interference; Trinder reaction

REFERENCES

1. Steinbach D., Racek J., Rajdl D. (2021) „Interference přirozených metabolitů a léků při enzymovém stanovení kreatininu a kyseliny močové,“ *Klin Biochem Metab*, 29(3), pp. 132-138. doi: 10.61568/kbm.2021.020
2. Wiewiorka O., Dastych M., Čermáková Z. (2017) „Trindero-va reakce v klinické biochemii,“ *Chem Listy* 111, pp. 186-191. doi 10.23736/S2385-2272.2017.002810-2